

DETECCIÓN DE MEDICAMENTOS EN ALIMENTOS CON LA AYUDA DE IMANES

Manel Feltrer Montesinos¹, Miriam Beneito Cambra¹, José Manuel Herrero Martínez¹

¹*CLECEM group, Department of Analytical Chemistry, University of Valencia, mafelmon@alumni.uv.es*

Palabras clave: Aislamiento; Aptámeros; Ciprofloxacina; Industria alimentaria; Nanopartículas magnéticas.

Hoy en día la masificación de producción en industrias como la cárnica o láctea, ha obligado al sector a aumentar el uso de antibióticos con el fin de abastecer las demandas de los consumidores. Este uso indiscriminado de los fármacos provoca que virus, bacterias y demás patógenos muten y generen resistencia a los antibióticos, siendo cada vez más difíciles de eliminar [1]. Estos fármacos pueden encontrarse también en la leche de vaca o en la propia carne de res, por lo que es necesario un seguimiento de la cantidad de estos medicamentos que pueden llegar a los humanos a través de la ingesta de alimentos.

Para llevar a cabo esta detección empleamos unas pequeñas partículas magnéticas (esferas de unos pocos nanómetros de diámetro) a las que en su superficie se adhieren unas cadenas de bases nitrogenadas, como las que forman las cadenas de ADN, llamadas aptámeros. Los aptámeros son cadenas pequeñas de ADN o ARN que dependiendo de sus características pueden formar estructuras que permiten captar únicamente unas determinadas sustancias. Esta elevada especificidad (unión a unas sustancias y no a otras) hace que los aptámeros sean objeto de investigación actualmente en el campo de la química analítica [2]. En este caso, los aptámeros que empleamos se enlazan específicamente a un antibiótico conocido como ciprofloxacina.

En este trabajo se pretende desarrollar un método rápido y eficaz para la determinación de ciprofloxacina en muestras complejas como orina, leche, sangre o carnes. Para llevar a cabo la determinación de medicamento, un primer paso es aislar en lo posible este de la muestra originaria. Para ello, los aptámeros nos ayudarán a captar todas las moléculas de ciprofloxacina del medio, debido a su alta especificidad. Para poder separar el fármaco ya unido al aptámero, entran en juego las pequeñas partículas magnéticas a las que hemos unido el aptámero, ya que con la ayuda de un imán estas se pueden separar de la muestra de manera muy fácil. Con ello, simplificamos en gran medida los tratamientos previos a los que se debería someter la muestra [3].

Agradecimientos

Los autores agradecen la financiación realizada por el Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades (MCIU) a través del proyecto RTI2018-095536-BI00.

Referencias

- [1] E. Goldman, Antibiotic Abuse in Animal Agriculture: Exacerbating Drug Resistance in Human Pathogens, *Hum. Ecol. Risk Assess.*, 10(1) (2010) 121-134.
- [2] B. Strehlitz, C. Reinemann, S. Linkorn, R. Stoltenburg, Aptamers for pharmaceuticals and their application in environmental analytics, *Bioanal. Rev.*, 4(1) (2012) 1-30.
- [3] C. Reinemann, U. Freiin von Fritsch, S. Rudolph, B. Strehlitz, Generation and characterization of quinolone-specific DNA aptamers suitable for water monitoring, *Biosens. Bioelectron.*, 77 (2016) 1039-47.